

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

JULY VANESSA MUÑOZ RENGIFO

NATALIA ANDREA NAVIA FAJARDO

ISABELA QUICENO BRAVO

LIZETH JHOANA MARISOL VALENCIA MACIAS

E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO

DOCENTE TUTOR:

NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018

HORAS DIARIAS	DÍAS A LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS
8	5	12

TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NÚMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
240	4	960

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

Total de pacientes atendidos

■ PyP ■ Morbilidad

PYP

• 1.022

MORBILIDAD

• 2.986

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS

• 1.428

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

Rango de Edad	Número de Pacientes
>1	• 26
1 - 4	• 166
5 - 14	• 494
15 - 44	• 474
45 - 59	• 150
60 o más	• 118

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN GÉNERO

GÉNERO	CANTIDAD	TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> • MASCULINO • FEMENINO 	<ul style="list-style-type: none"> • 583 • 836 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.428

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

TIPO DE VINCULACIÓN	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
Cantidad	216	1.194	0	0

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES	TOTAL	%
SELLANTES	408	43%
CONTROL DE PLACA	72	8%
ENSEÑANZA	2	0%
FLÚOR	272	28%
DETARTRAJE	202	21%

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

■ AMALGAMA ■ RESINA ■ EXODONCIAS ■ RADIOGRAFIAS ■ URGENCIAS

ACTIVIDADES	TOTAL	%
AMALGAMA	789	59%
RESINA	498	38%
EXODONCIAS	30	2%
RADIOGRAFIAS	0	0%
UGENCIAS	14	1%

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL DE ACTIVIDADES	2987
TOTAL FACTURADO	72.329.600

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA FLUOROSIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DIRIGIDAS A MADRES GESTANTES, PADRES Y/O CUIDADORES

INTRODUCCIÓN

El fluoruro tiene un efecto preventivo dándole mayor resistencia a la acción de los ácidos de los alimentos, pero el exceso del ión flúor pasa a ser un agente perjudicial, por eso en la resolución 00412 en promoción y prevención dice que el flúor debe ser aplicado en instituciones de salud con la técnica adecuada y control para evitar la fluorosis en los niños.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ENSAB IV reporta el estado de salud bucal que incluye valoración en una población específica. Lo cual refiere niños de 5 años no tienen presencia de fluorosis dental y se encuentra en un 91.57%, en los de 12 años el 37.85% y en los 15 años un 43.95%. Por tanto, la prevalencia en los niños de 5 años (dentición temporal) se presenta en el 8.43%, a los 12 años alcanza al 62.15% y a los 15 años pasa a 56.05%.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Se está tomando las medidas adecuadas de aplicación de flúor dental en niños que acuden a consulta, brigadas o eventos de promoción y prevención en colegios en el municipio de San Pedro del Hospital Ulpiano Tascón Quintero?

JUSTIFICACIÓN

- En la mayoría de las instituciones no se toman las medidas preventivas necesarias para la aplicación de flúor.
- Además se aplica en los centros educativos sin conocimiento sobre cuándo fue la última vez que se les aplicó.
- La fluorosis dental es causada por la ingesta de un largo periodo de tiempo de flúor y representa un efecto tóxico en las células del diente generando consecuencias en su salud dental.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias para prevenir la fluorosis en niños menores de 5 años dirigida a madres gestantes, padres y/o cuidadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar a madres gestantes, padres y/o cuidadores sobre las causas de la fluorosis dental

Educar a madres gestantes, padres y/o cuidadores sobre la prevención de la fluorosis

Diseñar un carnet para uso de la aplicación y control de flúor

Articular el uso del carnet de flúor con el programa de crecimiento y desarrollo de la institución (Hospital Ulpiano Tascón Quintero)

MARCO TEÓRICO

La fluorosis dental es una hipomineralización del esmalte que se produce como respuesta a la ingesta de flúor por un largo periodo de tiempo durante el proceso de erupción.

Cuánto más severa sea la fluorosis dental ocasiona enfermedades en los huesos; como fluorosis ósea, presentando también un efecto tóxico en las células del diente generando mineralización, hasta volverse hipomineralizados, por lo tanto tardará más la erupción del diente y es mas propenso a la caries.

MARCO CONTEXTUAL

La muestra fueron madres gestantes, padres y/o cuidadores con niños menores de 5 años que presentan fluorosis dental, que acuden de manera voluntaria al Hospital Ulpiano Tascón Quintero para consulta de odontología y control de madres gestantes.

METODOLOGÍA

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

La investigación es no experimental porque no habrá manipulación de las variables de estudio

TIPO DE ESTUDIO

OBSERVACIONAL:

En el cual se observan y se registran los acontecimientos sin intervenir en el curso natural de lo encontrado acerca del análisis de los pacientes con fluorosis dental.

POBLACIÓN

Madres gestantes, padres Y cuidadores del municipio de San Pedro Valle del Cauca que acuden a la consulta odontológica del Hospital Ulpiano Tascón Quintero y en las brigadas de salud que realizan en las diferentes veredas

VARIABLES

NOMBRE DE LA VARIABLE	DEFINICIÓN	TIPO DE VARIABLE	VALORES POSIBLES
Edad	Número de años transcurridos entre la fecha de nacimiento y la fecha actual	Cuantitativa continua	15-25 36-45 46-55
Procedencia	Indica el lugar donde vive la persona	Nominal cualitativa	Rural Urbana
Nivel de escolaridad	Nivel educativo o educacional de un individuo	Nominal	Primaria Secundaria Universitaria
Fluorosis	Forma endémica crónica de hipoplasia del esmalte dental causada por beber agua con contenido elevado de flúor durante la formación de los dientes, con apariencia cretácea	Ordinal cualitativa	Leve Moderado Grave
Género	Concepto que una persona tiene sobre si misma de ser varón y maculino o hembra y femenino o ambivalente	Nominal cualitativa	Femenino Masculino Ambivalente
Estado civil	Parámetro demográfico que indica el status de una persona respecto al matrimonio, divorcio,viudez, soltería, etc	Nominal cualitativa	Soltero Unión libre Casado Viudo

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Como estrategia la atención de los niños se hacía en acompañamiento de los padres y al finalizar la consulta se le daba una charla personalizada apoyada en diapositivas didácticas y se entregaba el folleto informativo sobre la fluorosis y todas sus características y el carnet de control para la aplicación de flúor.

Durante la educación que se realizó pudimos observar que la mayor parte de la población de padres, madres y/o cuidaderos no contaban con la mínima información sobre que era la fluorosis que la causaba y como se podía prevenir.

No tenían conocimiento sobre el tratamiento de promoción y prevención de la aplicación de flúor cuantas veces se aplicaba ni para que servía por lo que evidenciamos que en una gran cantidad de niños habían recibido mas de 2 aplicaciones en el año y observamos una alta tasa de niños presentando fluorosis dental.

Recomendación

CREACIÓN DEL CARNET

EL PRESENTE ES SUJETO A LA NORMA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD ORAL DE LA RESOLUCION 0412 DEL 2000 Y A LA APLICACIÓN DE FLUOR.

JULY VANESSA MUÑOZ RENGIFO.
NATALIA ANDREA NAVIA FAJARDO.
LIZETH JOHANA MARISOL VALENCIA V.
ISABELA QUICENO BRAVO.

CARNET DE CONTROL DE APLICACIÓN DE FLUOR.

Nombre y apellido.

Numero de identificación.

Fecha de nacimiento.

RECOMENDACIONES:

Después de aplicar el fluor, el paciente:

- NO debe consumir bebidas o alimentos durante 3 horas (ni agua)
- NO debe consumir lacteos ni citricos durante el día
- NO debe cepillarse durante el día
- Debe usar seda dental para evitar que el barniz quede entre los dientes.

EDAD	FLUOROSIS		APLICACIÓN	
	SI	NO	1 VEZ	2 VEZ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

FOLLETO DE INFORMACIÓN

Posibles Tratamientos

- 1. **Microabrasión dental**: esta es una técnica que consiste en eliminar de forma superficial las capas de esmalte pigmentado o defectuoso, removiendo las manchas en los dientes para mejorar su aspecto
- 2. **Carillas dentales**: son finas laminas de porcelana o resina que se adhieren al diente, brindando un mejor aspecto con el fin de corregir problemas

EL PRESENTE ES SUJETO A LA NORMA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD ORAL DE LA RESOLUCION 0412 DEL 2000 Y A LA APLICACIÓN DE FLUOR.

JULY MUÑOZ RENGIFO
NATALIA NAVIA FAJARDO.
LIZETH VALENCIA MACÍAS.
ISABELA QUITCENO BRAVO.

Fluorosis Dental

E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT. 096. 96. 667. 3

Fluorosis Dental

Es una alteración del esmalte (parte superficial del diente) que se presenta siempre de forma bilateral, en la cual se pueden observar:

- Manchas blancas en forma de motas de algodón (leve)
- Bandas blancas en forma horizontal (moderada)
- Manchas café y pérdida de estructura (grave).

Esto se observa comunmente en niños con edad escolar

¿Porqué se produce?

Se produce debido a una alta ingesta de fluor, el cual es puede consumir de 2 formas:

- Sistemicamente: alto consumo de sal, alimentos ricos en fluor como el pescado, espinaca lechuga y agua hervida, entre otros.
- Tópico: cremas dentales con fluor, enjuagues bucales y repetitivas aplicaciones de fluor (barnices)

¿Cómo se previene?

Para evitar la fluorosis se debe llevar un control sobre varios aspectos tales como:

- Alimentos altamente ricos en fluor
 - Cremas dentales con fluor
 - Enjuagues bucales
- Aplicación de barnices de fluor

¿Qué causa?

Esta alteracion puede causar diferentes problemas tanto clinicos como sociales, los mas comunes son:

- Caries
- Sensibilidad
- Dientes porosos lo cual puede desencadenar fracturas dentales
- Problemas psicologicos y sociales debido a la falta de estetica

Conclusión

Como resultado de esta investigación se concluye que hay un alto índice de fluorosis dental en la población infantil que asiste a consulta en el hospital Ulpiano Tascón Quintero de San Pedro Valle del Cauca

La muestra determina que en el mayor porcentaje de la población estudiada no están informados sobre lo que es que causa y cómo se previene la fluorosis dental.

No se encontraron diferencias en el nivel de información en base a las edades, nivel escolar y estrato social de madres, padres y/o cuidadores.

Se evidenció que el mayor porcentaje de los hijos de la población que educamos presentaban fluorosis dental leve.

